

KAALAMAN SA WASTONG GAMIT NG PALATULDIKAN SA PAGBUO NG PANGUNGUSAP

Dimple M. De Castro, Alexandra L. Nazareno, Princess Quira M. Rapal,
Renz E. Excija, LPT, MAEd

*Filipino Department, College of Sciences, Technology and Communications Inc., Sariaya,
Quezon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18645992>

ABSTRACT

Tumatalakay ang pananaliksik na ito sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong gamit ng palatuldikan o diin sa pagbubuo ng pangungusap. Layunin nitong matukoy kung gaano kataas ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng apat na uri ng diin—malumay, mabilis, malumi, at maragsa—at kung paano ito nakaaapekto sa kahulugan ng mga salita at estruktura ng pangungusap. Mahalaga ang palatuldikan sa wika sapagkat malaki ang naitutulong nito sa tamang pag-unawa at pagpaparating ng malinaw na mensahe. Sa kabila ng kahalagahan ito, marami pa ring mag-aaral ang nahihirapan sa wastong paggamit nito, kaya't isinagawa ang pag-aaral upang matukoy ang mga suliranin at kakulangan sa aspetong ito ng wika. Gumamit ang mga mananaliksik ng deskriptibong metodo, kung saan isinagawa ang pagsusulit upang masukat ang kaalaman ng mga kalahok. Batay sa resulta ng pagsusuri, lumitaw na may malaking kakulangan pa rin ang mga mag-aaral sa pagkilala at wastong paggamit ng palatuldikan, na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa pagbibigay-kahulugan sa mga salita at pangungusap. Bilang tugon, inirerekomenda ng pananaliksik ang pagsasama ng mas malinaw, masinsinan, at interaktibong pagtuturo ng palatuldikan sa mga asignaturang wika. Upang mapalalim pa ang pag-unawa ng mga mag-aaral, iminungkahi ng mga mananaliksik ang paggamit ng alternatibong kagamitang panturo tulad ng bidyo leksyon. Sa kabuuan, nagbibigay-diin ang pananaliksik na ito sa kahalagahan ng tumpak na paggamit ng palatuldikan bilang mahalagang kasangkapan sa epektibong komunikasyon sa wikang Filipino, at sa pangangailangang ito'y malinang sa bawat antas ng pagkatuto.

Mga Susing Salita: *palatuldikan, diin, kaalaman ng mag-aaral, malumay, malumi, maragsa, bidyo leksyon*

INTRODUKSYON

Isang mahalagang kasangkapan sa epektibong komunikasyon ang wika. Maituturing ang palatuldikan na isa sa mga aspektong bumubuo sa wika, na may mahalagang papel sa pagbibigay ng tamang kahulugan at tamang pagbasa sa isang pangungusap. Sinasabi rin na mabisang kasangkapan ng tao ang wika upang magkaunawaan, biyaya ito galing sa Diyos upang ipaabot ng tao ang kaniyang nakikita, naiisip, nararamdaman, at nararanasan sa kaniyang kapaligirang ginagalawan (Cavinta, 2021). Sa wikang Filipino, isa sa mahahalagang aspekto ng gramatika ang palatuldikan, na tumutukoy sa mga simbolong ginagamit sa pagsulat upang ipakita ang wastong bigkas, diin, at intonasyon ng mga salita. May mahalagang papel ang palatuldikan sa epektibong komunikasyon sapagkat nagbibigay-linaw ito sa tamang bigkas at kahulugan ng mga salita. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng tuldik, naiiwasan ang maling interpretasyon ng mensahe, lalo na sa mga salitang may magkaibang kahulugan batay sa diin at intonasyon.

Binigyang gabay naman ng Ortograpiyang Pambansa (2013, KWF) ang tamang gamit ng palatuldikan sa Filipino, kabilang ang wastong paglalagay ng tuldik sa mga salita upang maiwasan ang maling kahulugan o bigkas. Ayon naman sa pag-aaral nina Dicang at Molina (2023), ang kakulangan sa kasanayan sa tamang pagbigkas at paggamit ng mga salita, na maaaring maiugnay sa maling paggamit ng diin ang isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Payangdo (2024) na may tungkulin sa wastong paggamit ng mga salita at sa pagkakaiba ng tama at maling pangungusap ang gramatika upang maging malinaw ang pagpapahayag. Samakatuwid, isang mahalagang aspeto ng gramatika ang tamang paggamit ng diin na nakakaapekto sa kalinawan ng mensahe.

Batay naman sa pag-aaral nina Culla-ag at Cosente (2023), natukoy na may tendensiya ang mga mag-aaral na dalhin ang intonasyon, tono, at diin ng kanilang unang wika kapag nagsasalita ng Filipino, na nagreresulta sa maling paggamit ng diin. Mahalaga ang palatuldikan sa gramatika at tamang pagbuo ng pangungusap upang magkaroon ng malinaw at epektibong komunikasyon. Nakatutulong ang wastong paggamit ng palatuldikan upang bigyang-pansin ang tamang kahulugan ng salita o pangungusap, na maaaring magbago depende sa kung paano ito binibigkas o isinulat.

Ayon sa CHED Memorandum Order Number 75, S. 2017 Artikulo IV Seksyon 7, itinatakda sa mga resulta ng programa na dapat nagtataglay ng kaalaman hinggil sa usapin ng kultural at lingguwistikong dibersidad ng bansa at nagpapakita ng malawak at malalim na pag-unawa at kaalaman sa ugnayan ng wika, kultura at lipunan ang mga guro at mag-aaral sa antas tersyarya. Kaugnay nito, isinaad din ng tagapagpahiwatig ng pagganap na kailangang nasusuri ang gamit ng wika sa iba't ibang institusyong

panlipunan gayundin, dapat na napaghahambing ng mga guro at mag-aaral ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga wika at kultura.

Nagbigay ang pananaliksik ng malalim na pag-unawa at sistematikong pagsusuri tungkol sa wastong gamit ng palatuldikan sa pagbuo ng pangungusap. Natukoy sa pag-aaral ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral, mga karaniwang pagkukulang, at mga angkop na hakbang upang mapabuti ang kasanayan sa tamang pagbuo ng pangungusap gamit ang palatuldikan. Pinahalagahan ng pananaliksik ang kahalagahan ng tamang palatuldikan bilang susi sa epektibong komunikasyon, na naging mahalaga sa akademiko at pang-araw-araw na interaksyon. Dahil dito, nagkaroon ng konkretong batayan para sa pagpapaunlad ng mga pamamaraan sa pagtuturo ng wika at paglinang ng mga kurikulum na tumugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Gumawa ang mananaliksik ng Video Lesson na maaaring gamiting gabay ng mga mag-aaral at maging ng mga guro na naglalaman ng mga kahulugan ng palatuldikan at ang apat na uri ng diin, gayundin ng mga halimbawang salita at pagtataya na makatutulong na masubok ang kanilang pag-unawa sa nagging talakayan.

Research Questions

Nilayon ng pag-aaral na ito na pag-aralan at unawain ang kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong paggamit ng palatuldikan sa pagbuo ng pangungusap. Tumutuon ito sa pagtukoy ng kanilang antas ng pagkaunawa, karaniwang pagkakamali, at epekto ng maling paggamit ng palatuldikan sa pakikipagkomunikasyon. Sa pag-aaral na ito, partikular na sinagutan ang sumusunod na mga katanungan:

1. Ano ang antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa wastong gamit ng palatuldikan sa pagbuo ng pangungusap batay sa sumusunod:
 - 1.1. Malumay;
 - 1.2. Mabilis;
 - 1.3. Malumi; at
 - 1.4. Maragsa?
2. Batay sa pag-aaral, anong mungkahi ang maaaring ibigay ng mananaliksik?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng deskriptib-sarbey na pamamaraan gamit ang talatanungan upang masukat at mailarawan ang kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong paggamit ng palatuldikan sa pagbuo ng pangungusap. Layunin nitong ipakita ang kasalukuyang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa apat na uri ng diin: malumay, mabilis, malumi, at maragsa, nang walang interbensyon o pagbabago.

Ayon kay Nassaji (2015), naglalayon ang deskriptibong pananaliksik, bilang isang metodolohiya na magbigay ng malinaw na paglalarawan ng isang tiyak na penomenon batay sa datos mula sa mga kalahok. Nakapokus ang deskriptibong pagdulog sa kasalukuyang umiiral na kalagayan, kaya nagiging mas sistematiko ang pagsusuri ng isang paksa. Samantala, nangangahulugan naman ang kwantitatibong aspeto ng pananaliksik na gagamit ng mga nasusukat na datos upang matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng palatuldikan sa Filipino.

Nagbibigay ang disenyo ng ito ng malaking kontribusyon sa pagbuo ng output dahil nag-aalok ito ng masusing pagsusuri sa kakayahan ng mga mag-aaral sa tamang paggamit ng palatuldikan sa iba't ibang konteksto ng komunikasyon. Dahil mayroong sistematikong pangangalap ng datos, mas nagiging malinaw ang resulta ng pagsusuri. Mula rito, maaaring makabuo ng epektibong estratehiyang pangwika upang mapahusay ang kasanayan ng mga mag-aaral sa tamang paggamit ng palatuldikan sa Filipino.

Mga Tagasagot

Nilahukan ng mag-aaral sa ikaapat na taon ng kursong edukasyon na may espesyalisasyon sa Filipino mula sa isang pribadong paaralan sa Sariaya, Quezon ang pananaliksik na ito. Upang matiyak na may sapat na kaalaman at karanasan ang mga kalahok na may kaugnayan sa layunin ng pananaliksik, gagamit ang mananaliksik ng purposive sampling bilang paraan ng pagpili ng mga respondent. Isang uri ng non-probability sampling ang purposive sampling kung saan pinipili ang mga kalahok batay sa tiyak na pamantayan. Ayon kay Palinkas et al. (2015), isang estratehikong paraan ito ng pagpili ng mga kalahok na may partikular na kaalaman o kasanayan na makakatulong sa masusing pagsusuri ng isang paksa. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, matitiyak na makabuluhan ang mga datos na makakalap at tumutugma sa layunin ng pag-aaral.

Sa pananaliksik na ito, gagamitin ang purposive sampling dahil may espisipikong pamantayan upang matiyak na may sapat na kaalaman ang mga kalahok sa wikang Filipino, partikular sa tamang paggamit ng palatuldikan. Dahil layunin ng pag-aaral na suriin ang antas ng kaalaman sa apat na uri ng diin–malumay, mabilis, malumi, at maragsa–mahalagang mapili ang mga kalahok na may kaugnayan sa pag-aaral ng wika. May mas malawak na kaalaman ang mga mag-aaral na nasa huling taon ng kanilang kurso sa edukasyon sa Filipino, kaya sila ang pinakaangkop na kalahok para sa pananaliksik na ito.

Sa pamamagitan ng purposive sampling, nasisiguro ng mga mananaliksik na may kakayahang magbigay ng makabuluhang sagot ang mga kalahok na may kaugnayan sa layunin ng pananaliksik. Dahil dito, magiging mas tiyak at kapani-paniwala ang mga nakalap na datos, at siyang naging batayan sa pagsusuri ng antas ng kanilang kasanayan sa paggamit ng palatuldikan sa Filipino.

Instrumentasyon ng Pananaliksik

Ginamit ng pag-aaral na ito ng isang diagnostic test na binuo upang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong gamit ng palatuldikan sa wikang Filipino. Upang matiyak na balanse ang pagsusulit at sumasaklaw sa iba't ibang antas ng kasanayan, gumawa ang mga mananaliksik ng isang Table of Specification (TOS). Nagsisilbing gabay ang TOS sa maayos na pamamahagi ng mga tanong pang masukat ang kaalaman, pag-unawa, at aplikasyon ng wastong paggamit ng diin. Pasisimulan ang talatanungan ng ilang impormasyon patungkol sa kalahok tulad ng pangalan, kurso at medyor, atbp. Binubuo ang talatanungan na ito ng apatnapung (40) aytem na may pagpipilian. Sa paraang ito, matutukoy ng mananaliksik kung may sapat na kaalaman ang mga tagasagot sa tamang paggamit ng palatuldikan sa pangungusap. Nagkaroon ng apatnapu (40) puntos ang buong talatanungan at ito ang magiging batayan ng mga mananaliksik upang malaman ang antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa wastong gamit ng palatuldikan.

Upang matiyak ang bisa at kawastuhan ng gagamitin na instrumento sa pananaliksik, ipinasuri at ipina-validate ito sa mga eksperto sa pananaliksik na may mataas na kaalaman sa larangang ito, kabilang ang isang Master Teacher sa asignaturang Filipino. Magiging gabay ang kanilang kaalaman at karanasan sa pananaliksik sa masusing ebalwasyon ng instrumento upang matiyak na malinaw, angkop, at epektibo ang mga tanong na susukat sa antas ng kaalaman ng mga kalahok sa wastong paggamit ng palatuldikan sa wikang Filipino.

Nasusuri ang mga makukuhang datos mula sa pagsusulit upang matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong gamit ng palatuldikan. Sa ganitong paraan, nakabatay ang pagsusulit sa maayos na balangkas ng TOS upang matiyak ang komprehensibong pagsusuri ng kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong paggamit ng palatuldikan sa wikang Filipino.

Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos

Sa pangangalap ng datos, isinagawa ang ilang mahahalagang hakbang upang matiyak na sistematiko, maayos, at makapagbibigay ng tumpak na naaayon sa layunin ng pananaliksik.

Ibinigay ang liham pahintulot ng mga mananaliksik sa Paaralan ng Panggurong Edukasyon upang opisyal na humingi ng pahintulot sa pagsasagawa ng pananaliksik ang naging unang hakbang. Nakapaloob sa liham ang layunin ng pag-aaral, ang mga kalahok at kasali sa pananaliksik, at ang pamamaraan ng pangangalap ng datos. Matapos makuha ang pahintulot, nagsimula ang mga mananaliksik sa pagbuo ng instrumento ng pananaliksik, na isang talatanungan o pagsusulit na susukat sa antas ng kaalaman ng mga kalahok sa wastong gamit ng diin sa Filipino.

<u>Porsiyento ng Marka</u>	<u>Interpretasyon</u>
92 - 100	<u>Napakaalam</u>
83 - 91	<u>Maalam</u>
75 - 82	<u>Katamtamang kaalaman</u>
30 - 74	<u>Nangangailangan ng Kaalaman</u>

Matapos mabuo ang talatanungan, isinailalim na ito sa masusing ebalwasyon upang matiyak ang bisa at kawastuhan nito. Humingi ng pahintulot at opinyon ang mga mananaliksik mula sa tatlong dalubguro sa Filipino upang pagtibayin ang ginawang pagsusulit. Ginamit ang kanilang pagsusuri at mungkahi upang ayusin at pagandahin ang instrumento, nang sa gayon masigurong malinaw, akma, at epektibong susukat ang mga tanong sa kaalaman ng mga kalahok. Sa prosesong ito, natukoy at naiwasto ang anumang posibleng hindi malinaw na bahagi ng talatanungan bago ito ipamahagi.

Pagkatapos ng balidasyon, isinagawa ang pamamahagi ng talatanungan sa mga kalahok. Bibigyan ng sapat na oras ang mga tagasagot upang masagutan ang mga katanungan nang tapat at maingat. Tiniyak ng mga mananaliksik na malinaw sa mga kalahok ang proseso ng pagsagot at pananatilihing kumpidensyal ang kanilang mga tugon.

Matapos makumpleto ang pangangalap ng datos, isinailalim sa masusing pagsusuri at pagsasaayos ang mga sagot ng mga kalahok. Inalisa ang mga datos gamit ang angkop na estadistikal na pamamaraan upang matukoy ang antas ng kanilang kaalaman sa wastong gamit ng palatuldikan sa Filipino. Naging batayan ang pagbibigay ng kongklusyon at rekomendasyon ng pananaliksik ang resulta ng pagsusuri. Sa huli, nagbigay ang mga mananaliksik ng mungkahing maaaring makatulong sa pagpapabuti ng pagtuturo ng tamang gamit ng palatuldikan sa wikang Filipino batay sa nakalap na impormasyon mula sa mga kalahok.

Pamamaraang Istadistikal

Bago mangolekta ng sagot mula sa mga kalahok, ipinaliwanag sa kanila ang layunin ng pag-aaral at kinuha ang kanilang kusang-loob na pahintulot upang lumahok. Siniguro rin na gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik at mananatiling kumpidensyal ang kanilang mga sagot. Upang mapanatili ang kanilang privacy, hindi ilalantad ang anumang personal na impormasyon ng mga kalahok. Dagdag pa rito, tiniyak na walang negatibong epekto o pinsalang maidudulot ang pananaliksik sa kanila. Isinagawa ang pagsusulit o pagsusuri sa kanilang kaalaman sa wastong gamit ng palatuldikan para sa layuning pang-akademiko lamang.

Gumamit ang mananaliksik ng pagsusuring istadistikal na Percentage Score sa unang suliranin upang malaman ang antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa wastong gamit ng palatuldikan sa pagbuo ng pangungusap.

Pormula:

$$MPS = \frac{X}{N} \times 100$$

Kung saan:

X= Tamang sagot na nakuha

N= Aytem ng talatanungan

Nakasaad naman sa ibaba ang pamantayang gagamitin sa pag-aanalisa ng magiging resulta ng pagsusulit sa isasagawang pananaliksik.

RESULTS

I. Resulta sa Antas ng Kaalaman sa Wastong Gamit ng Palatuldikan ng mga Mag-aaral mula sa Ikaapat na Taon ng Kolehiyo sa Kursong Edukasyon Medyor sa Filipino

Talahanayan 1
Antas ng Kaalaman ng mga Tagasagot sa Wastong Gamit ng Palatuldikan sa Pagbuo ng Pangungusap batay sa Malumay

Bilang ng Tanong	Bilang ng may Tamang Kasagutan	Percentage Score	Deskripsyon
1	18	69	Nangangailangan ng Kaalaman
2	3	37	Nangangailangan ng Kaalaman
9	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
13	19	72	Nangangailangan ng Kaalaman
14	14	61	Nangangailangan ng Kaalaman
15	13	58	Nangangailangan ng Kaalaman
25	15	63	Nangangailangan ng Kaalaman
26	8	48	Nangangailangan ng Kaalaman
33	13	58	Nangangailangan ng Kaalaman
34	7	45	Nangangailangan ng Kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		54.94	Nangangailangan ng Kaalaman

Talahanayan 2
Antas ng Kaalaman ng mga Tagasagot sa Wastong Gamit ng Palatuldikan sa
Pagbuo ng Pangungusap Batay sa Mabilis

Bilang ng Tanong	Bilang ng may Tamang Kasagutan	Percentage Score	Deskripsyon
5	14	61	Nangangailangan ng Kaalaman
6	5	41	Nangangailangan ng Kaalaman
11	10	52	Nangangailangan ng Kaalaman
19	10	52	Nangangailangan ng Kaalaman
20	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
21	11	54	Nangangailangan ng Kaalaman
29	10	52	Nangangailangan ng Kaalaman
30	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
37	9	50	Nangangailangan ng Kaalaman
38	10	52	Nangangailangan ng Kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		49.03	Nangangailangan ng Kaalaman

Talahanayan 3
Antas ng Kaalaman ng mga Tagasagot sa Wastong Gamit ng Palatuldikan sa
Pagbuo ng Pangungusap batay sa Malumi

Bilang ng Tanong	Bilang ng may Tamang Kasagutan	Percentage Score	Deskripsyon
3	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
4	21	76	Katamtamang Alam
10	12	56	Nangangailangan ng Kaalaman
16	11	54	Nangangailangan ng Kaalaman
17	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman

18	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
27	14	61	Nangangailangan ng Kaalaman
28	14	61	Nangangailangan ng Kaalaman
35	18	69	Nangangailangan ng Kaalaman
36	17	67	Nangangailangan ng Kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		56.03	Nangangailangan ng Kaalaman

Talahanayan 4
Antas ng Kaalaman ng mga Tagasagot sa Wastong Gamit ng Palatuldikan sa Pagbuo ng Pangungusap batay sa Maragsa

Bilang ng Tanong	Bilang ng may Tamang Kasagutan	Percentage Score	Deskripsyon
3	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
4	21	76	Katamtamang Alam
10	12	56	Nangangailangan ng Kaalaman
16	11	54	Nangangailangan ng Kaalaman
17	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
18	4	39	Nangangailangan ng Kaalaman
27	14	61	Nangangailangan ng Kaalaman
28	14	61	Nangangailangan ng Kaalaman
35	18	69	Nangangailangan ng Kaalaman
36	17	67	Nangangailangan ng Kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		47.50	Nangangailangan ng Kaalaman

DISCUSSION

Ipinapakita sa **Talahayan 1** sa kasunod na pahina ang resulta sa antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa wastong gamit ng palatuldikan sa pagsulat ng pangungusap batay sa malumay. Kapansin-pansin sa talahanayan na nagtala ng mababang percentage score ang mga aytem patungkol sa gamit ng malumay na palatuldikan. Sinusuportahan ito ng nakuhang Mean Percentage Score na 54.94 na may deskripsyong Nangangailangan ng Kaalaman.

Ipinapabatid nito na hindi sapat ang nabuong pag-unawa ng mga mag-aaral sa konsepto ng Malumay, dahilan upang lumitaw ang kahinaan sa kanilang suprasegmental na kasanayan. Natukoy din na walang sapat na kaalaman ang karamihan sa mga tagasagot pagdating sa paggamit ng palatuldikan na malumay kung kaya't hindi nila ito nasagutan ng tama. Ang paggamit ng mga interaktibong gawain, pagsasanay sa pagbikas, at makabuluhang halimbawa ang isa sa maituturing na epektibong hakbang upang palalimin ang kaalaman at praktikal na aplikasyon ng Malumay sa wika.

Sinabi sa pag-aaral nina Concepcion (2023), na binigyang pansin ang paggamit ng palatuldikan sa pagsulat sa Filipino. Binanggit sa kanilang pananaliksik na mahalaga ang pagtutuldik sa malumay na pagbigkas, sapagkat nagbibigay-daan ito nang maayos na pag-unawa sa mga salita, lalo at higit sa mga hindi katutubong tagapagsalita ng Filipino. Mahalaga ang ganitong gabay sa pagsulat sa larangan ng edukasyon at kominukasyong pangwika. Katulad ng resulta ng kasalukuyang pag-aaral, ipinapakita ng kanilang mga natuklasan ang kakulangan ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga suprasegmental na aspeto ng wika, tulad ng diin, na nagiging sanhi ng mababang antas ng kanilang pagkatuto. Ipinapakita ng kanilang pag-aaral na mahalaga ang pagpapalawak ng kaalaman at masusing pagsasanay sa tamang paggamit ng diin upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika.

Makikita naman sa **Talahayan 2**, ang naging resulta at antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga tagasagot batay sa wastong gamit ng palatuldikan na mabilis. Batay sa talahanayan, mayroon itong kabuoang Mean Percentage Score na 49.03 na may deskripsyon na "Nangangailangan ng Kaalaman". Indikasyon na lubhang nahirapan ang mga mag-aaral sa bahagi ng pagtukoy sa diin na "Mabilis". Lumalabas na mababa ang antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa mga katanungan na may kaugnayan sa nasabing diin. Gayundin, ipinapakita na wala o kakaunti hanggang sa walang sapat na kaalaman ang mga tagsagot sa paggamit at pagtukoy ng diing mabilis sa bawat pangungusap at pagtukoy ng tamang gamit ng palatuldikang pahilis.

Ipinapabatid nito na hindi pa ganap na naunawaan ng mga tagasagot ang katangian ng diing mabilis, marahil dahil sa pagkakalito sa pagitan ng ibang uri ng diin na may kaniya-kaniya ring tuldik o bantas na ginagamit. Gayunpaman, ang wala sa diing mabilis ang impit na tunog, na siyang maaaring hindi naipaliwanag nang malinaw sa mga klase. Mauuri din na isa sa mga dahilan ang kakulangan sa pagsasanay sa pagbikas, audio materials, at kongkretong halimbawa kung bakit mababa ang naging pagganap ng mga mag-aaral sa ganitong aspeto ng palatuldikan.

Tinalakay ni Crystal (2019), ang magkakaibang aspekto ng palatuldikan tulad ng mabilis sa pagbuo ng kahulugan ng salita. Ipinaliwanag niya na nakapagpapabago ang bilis at bagal ng pagbikas sa kahulugan ng salita at sa pangungusap, bagay na mahalaga sa isang mabisang komunikasyon. Ayon pa sa kaniya, hindi lamang ito isang simbolong nagdidikta ng bilis sa pagbikas, kundi mahalagang bahagi ng aspektong ponolihikal, higit sa mga wikang may magkatulad ng baybay na maaaring maging iisa ang kahulugan. Ipinapahiwatig ng resulta ng pag-aaral na ang pagpapabuti ng bilis ng pagbasa maaaring magdulot ng positibong epekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na maunawaan ang kanilang binabasa. Kaugnay nito, inirerekomenda ng mga mananaliksik ang pagpapaigting ng mga interbensyon na nakatuon sa pagpapahusay ng bilis ng pagbasa upang mapabuti rin ang kasanayan sa pag-unawa.

Sa **Talahanayan 3** naman na makikita sa kasunod na pahina, nakatala ang resulta ng antas ng kaalaman sa wastong gamit ng palatuldikan sa pagbuo ng pangungusap batay sa malumi. Bagamat may isang aytem na nagpakita na may katamtamang kaalaman ang mga taga sagot sa gamit ng malumi na palatuldikan, kapansin-pansin na mas maraming aytem ang nagdala ng pangangailangan ng kaalaman sa palatuldikan na ito ay sinusuportahan ng natala na mean percentage score na 56.03 may deskripsyon na ngangailangan ng kaalam, bagaman may isang nagkamit ng mataas na marka, higit na maraming aytem naman ang nagtala ng mababang percentage score.

Ipinapabatid ng resultang ito na kahit pamilyar ang ilang tagasagot sa malumi, hindi pa rin buo ang kanilang pag-unawa, partikular sa paggamit ng impit na tunog na taglay nito. Kalituhan sa pagkakatulad ng tuldik sa mabilis at kakulangan ng praktis sa tamang bigkas ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi nasagutan nang tama ang maraming aytem. Kinakailangan ang integrasyon ng pakikinig at pagsasalita sa mga aralin upang lubos na malinang ang prosodic competence ng mga mag-aaral.

Sinuportahan ito sa pag-aaral nina Umbal et al. (2021), ipinahayag na may malaking ambag ang palatuldikang malumi sa ponolohiya ng wikang Filipino, lalo at higit sa mga indibiduwal na lumaki sa labas ng Pilipinas, ngunit may kaalaman sa wika. Isinaad nila kung paano nakapagpapabago ang impit ng isang salita kompara sa katutubong tagapagsalita sa Filipino. Dagdag pa rito, maaaring makapagpapabago at maging kaguluhan sa salita ang ganitong isyung pangwika. Ang mga resulta ng pagsusuri sa Malumi, na may kabuuang Mean Percentage Score (MPS) na 56.03% at ang karamihan ng mga kalahok na nakakuha ng mababang marka, nagpapakita ng pangangailangan para sa masusing pagsasanay sa tamang pagkontrol ng diin, na isang mahalagang bahagi ng prosodic competence. Ayon sa mga may-akda, makapagpapataas ng kabuuang kasanayan sa wika ang patuloy na pagsasanay sa prosody, tulad ng paggamit ng tamang malumi na diin, gaya ng ipinakita sa kanilang pagsusuri, na nagtutok sa pagbuo ng mas malalim na kasanayan sa wika sa pamamagitan ng pagsasanay sa ritmo at intonasyon

Naitala naman sa **Talahanayan 4** ang pinakamababang Mean Percentage Score na 47.50 sa lahat ng uri ng diin, na tumutukoy sa kaalaman ng mga tagasagot sa wastong gamit ng maragsa. Bagama't may ilang aytem na bahagyang mas mataas, karamihan sa

mga tanong ay nakakuha ng mabababang marka na may deskripsyong Nangangailangan ng Kaalaman.

Ipinapahiwatig ng datos na ang maragsa ang pinakamahirap sa lahat ng uri ng palatuldikang sinuri. Posibleng dahilan nito ang hindi gaanong pamilyar na tuldik (pakupya) at ang impit na tunog na maaaring nakakalito kapag ikinumpara sa malumi. Ang kawalan ng sapat na halimbawa, dramatikong pagbasa, at audio-visual na materyales ay nakikitang salik sa mababang antas ng pagkatuto ng mga tagasagot sa paksang ito. Nangangailangan ito ng masusing pagtuturo upang matugunan ang kakulangan sa suprasegmental na kaalaman.

Kaugnay ng naging resulta ng pananaliksik, Sa pag-aaral ni Richards (2017), napag-alaman na may mag-aaral na gumagamit ng wastong intonasyon kung tama ang paglalagay ng tuldik sa diing maragsa kung saan nagkakaroon ng impit sa hulihang pantig ng salita. Tinalakay sa kaniyang pag-aaral kung paano nakaaapekto ang posisyon at simbolong nagdidikta sa isang salita ang bigkas ng mag-aaral. Mahalaga ang ganitong pag-unawa ng mag-aaral para sa maayos na layunin ng kanilang sinasalita o tekstong isinusulat.

Conclusions

Sa pamamagitan ng nakalap na resulta, layunin ng konklusyon na magbigay ng buod ng mga rekomendasyon at hakbang na maaaring magpatibay sa mga kasanayan ng mag-aaral sa hinaharap

1. Batay sa mga nakalap na datos, lumitaw na nangangailangan ang mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral ng karagdagang pagsasanay sa paggamit ng palatuldikan, partikular sa tamang diin ng mga salita sa pagbuo ng pangungusap. Ipinakita ng mga natuklasan na bagamat nagsasanay, marami sa kanila ang may limitadong kaalaman sa wastong paggamit ng palatuldikan, na nagreresulta sa hindi tamang pagkakasunod-sunod ng diin sa pangungusap. Nahihirapan pa rin ang mga mag-aaral na makuha ang tamang aplikasyon ng mga tuntunin sa palatuldikan. Ayon sa pagsusuri, nagmumungkahi ang mataas na porsyento ng mga mag-aaral na kabilang sa categoryang "Nangangailangan ng Kaalaman" ng pangangailangan ng mga makatarungan at epektibong estratehiya sa pagtuturo ng palatuldikan. Hindi pa ganap na bihasa ang mga mag-aaral sa mga aspeto ng diin tulad ng Malumay, Malumi, Mabilis, at Maragsa, kaya't kailangan nila ng patuloy na gabay at mga materyales na tutugon sa kanilang mga pangangailangan at magpapalawak ng kaalaman.

2. Nagpapahiwatig ang mga natuklasan ng pangangailangan ng mga bagong programa at hakbangin upang magbigay ng mas malalim na pagpapaliwanag at praktis sa paggamit ng palatuldikan. Upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag-aaral, kinakailangan ang mga espesyal na materyales at pagsasanay. Magbibigay ang pagbuo ng mga interaktibong kagamitan tulad ng Video Lesson ng konkretong tulong sa pagpapadali ng pagkatuto.

Recommendations

Batay sa mga natuklasan ng pananaliksik, nakatuon ang mga mungkahing hakbang sa pagpapalawak ng kaalaman at pagsasanay sa mga aspeto ng diin sa wika, na magsisilbing gabay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang kasanayan sa pagbuo ng pangungusap.

1. Para sa mga Mag-aaral inirerekomenda na maging matiyaga sa pag-aaral at patuloy na magkaroon ng interes sa pag-aaral ng Wastong Gamit ng Palatuldikan dahil lubos itong makakatulong upang mapaunlad at mapalawak ang kaalaman sa pagbuo ng pangungusap. Dagdag pa rito, magiging malaking tulong ang iminungkahing interbensyong kagamitang Librito na kinapapalooban ng mga salita, halimbawa at pagsasanay na may kinalaman sa apat na uri ng diin

2. Para sa mga Guro sa Filipino inirerekomenda na maglaan ang mga guro at tagapagturo ng wika ng higit pang oras at atensyon sa pagtuturo ng wastong paggamit ng palatuldikan, lalo na sa tamang diin ng mga salita sa pagbuo ng pangungusap. Mahalaga na magbigay sila ng mas detalyadong paliwanag at mga aktibidad na magsusulong ng kasanayan ng mag-aaral sa mga aspeto ng diin tulad ng Malumay, Malumi, Mabilis, at Maragsa. Ipinapayo rin na bigyan ang mga mag-aaral ng mga kagamitang pampagkatuto tulad ng Video Lesson, na magbibigay ng mga halimbawa at praktikal na gabay sa paggamit ng palatuldikan upang mapabuti ang kanilang kasanayan.

3. Para sa Susunod na Mananaliksik inirerekomenda na muling isagawa ang parehong uri ng pananaliksik sa mas malawak na bilang ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang antas ng edukasyon upang mas mapalawak ang pagsusuri sa kanilang kaalaman sa palatuldikan. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng mas maraming sample upang mas mapagtibay ang mga resulta at mas mapabuti ang mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagsulat. Ipinapayo din ang pagreplica ng pag-aaral sa ibang disiplina o konteksto upang makita kung naaangkop din ang mga natuklasan ng sa iba pang larangan ng pagkatuto ng wika.

4. Interbensyong Kagamitan na Minumungkahi ng mga Mananaliksik batay sa naging resulta ng pag-aaral na nasa antas na “Nangangailangan ng Kaalaman”, minumungkahi ng mananaliksik ang pagbuo ng mas interaktibong mga materyales at pagsasanay upang mas mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Makatutulong ang mga pagsasanay tulad ng mga laro, aktibidad, at mga pagsusulit na nakatuon sa mga aspeto ng diin at palatuldikan upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa paksa at mapabilis ang kanilang pagkatuto. Dapat ding itaguyod ang mga pagsusuri at feedback upang matukoy ang mga kahinaan ng mga mag-aaral at matulungan silang mapabuti ang kanilang kasanayan sa paggamit ng tamang diin at palatuldikan.

Acknowledgments

Taos-pusong nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa lahat ng indibidwal, institusyon, at pangkat ng tao na tumulong upang marating ang puntong ito. Sa

pagtatapos ng yugtong ito ng pag-aaral, nais ng mga mananaliksik na magbigay-pugay sa mga taong nagbigay inspirasyon, gabay, at suporta sa pagsasagawa ng buong prosesong ito.

Kay G. Renz E. Excija, nagsilbing tagapayo, na labis ang kagandahang-loob sa pagbabahagi ng kaniyang kaalaman at mahalagang oras. Taos-pusong nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa kaniya, na ang paggabay, suporta, at paghimok mula sa simula hanggang sa katapusan ang naging susi sa kanilang pagtatapos ng pananaliksik na ito.

Kay Gng. Irish Joy M. Magadia, na siyang guro sa pananaliksik, sa pagbabahagi ng kaniyang kaalaman at sa paglilinaw sa mga mananaliksik tungkol sa mga batayang konsepto hanggang sa masalimuot na bahagi ng pananaliksik. Lubos ang pasasalamat ng mga mananaliksik sa kaniyang pagsisikap na ipadama ang malasakit at pagbibigay ng inspirasyon upang matapos nila ang pag-aaral na ito.

Kay G. John Marc R. Mendoza, na naging daan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman na nagsilbing gabay ng mga mananaliksik sa pagbuo at pagtahak sa tamang direksyon ng isinagawang pag-aaral.

Kina Gng. Josephine O. Amandy, MATHEd, Gng. Milcah Shem V. Magsino, MATE at G. Michael S. Jader, MAEd, lupon ng pagsusulit na pasalita, sa pagbibigay ng oras at pagsusumikap upang suriin ang pag-aaral at sa pagbibigay ng mga komento, mungkahin, at mga rekomendasyon upang higit pang mapabuti ang nilalaman ng pananaliksik na ito;

Sa mga tagasagot na naging mahalagang bahagi ng pananaliksik na ito. Sa pagbabahagi nila ng kanilang oras, kaalaman, at tapat na kasagutan, naging matagumpay at makabuluhan ang pangangalap ng datos. Malaki ang naging ambag nila sa pagbuo ng kabuuang pag-aaral;

Kay Gng. Irish Joy B. Montegrande-Magadia, bilang tagasuri ng gramatika ng pananaliksik, sa pagbabahagi ng kaniyang mahalagang oras at mahabang pasensiya sa masusing pagbasa at pagwawasto ng gramatika ng pag-aaral na ito;

Sa mga kamag-aral na nagbahagi ng mga salita ng pagpapalakas ng loob at nagpakita ng mga kilos na lubos na nakatulong sa pagpapabilis ng proseso ng isinagawang pananaliksik. Taos-pusong pasasalamat ang ipinapaabot sa kanilang buong pusong suporta bilang mga katuwang sa pag-aaral;

Sa mga mapagmahal na magulang, G. at Gng. De Castro, G. at Gng. Nazareno at G. at Gng. Rapal, para sa kanilang mabuting pang-unawa, mga sakripisyo, at walang sawang suporta, gayundin sa pagbibigay ng pinansyal na tulong at sa pagiging pinakamalaking inspirasyon at dahilan ng kanilang pagtitiyaga upang makumpleto ang pananaliksik na ito; at

Higit sa lahat, taos-pusong pasasalamat sa Poong Maykapal sa pagkakaloob ng kaalaman, karunungan, pagtitiyaga, at determinasyon upang maisagawa ang pananaliksik na ito nang may kababaang-loob at lubos na pasasalamat.

Dagdag pa rito, sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Sa bawat suporta, gabay, at tulong na aming natanggap—maliit man o malaki—naging mahalaga ang inyong kontribusyon sa tagumpay ng aming pag-aaral. Hindi namin makakamit ang layuning ito kung wala kayo.

REFERENCES

- Cavinta, E. M. (2021). Wika at linggwistikang Filipino: Paglalahad ng isang guro. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/353605134>
- CHED Memorandum Order No. 75, s.2017. (2017). <https://ched.gov.ph/wpcontent/uploads/2017/11/CMO-No.-75-s.-2017.pdf>
- Concepcion, E. (2023). Mga Uri NG diin. PDFCOFFEE. <https://pdfcoffee.com/mga-uri-ng-diin-pdf-free.html>
- Crystal, D. (2019). PROSODIC SYSTEMS AND LANGUAGE ACQUISITION. <https://davidcrystal.com/Files/BooksAndArticles/-3878.pdf>
- Culla-ag, J. C., Cosente, G. T., Chadya-as, B. P., Dirampaten, N. U., & Eguia, M. L. G. (2025). Mga hamon sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pagsasalita. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 178–196. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i01.015>
- Dicang, V. J. P., & Molina, H. B. (2023). Mga hamong kinakaharap ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa makrong kasanayan sa pagsasalita. Retrieved from *Academia.edu*. <https://www.academia.edu/111913803/>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Ortograpiyang Pambansa. (2013). Gov.Ph. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/2013/08/14/do-34-s-2013-ortograpiyang-pambansa/>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Payangdo, J. D. (2024). Kakayahang panggramatika ng mga mag-aaral ng Batsilyer sa Sining sa Filipino. *International Journal of Arts and Multidisciplinary Studies*. Retrieved from <https://www.ijams-bbp.net/wp-content/uploads/2024/09/6-IJAMS-JUNE-2024-455-467.pdf>
- Richards, N. (2017). Some notes on Tagalog prosody and scrambling. *Glossa: A Journal of General Linguistics*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.5334/gjgl.252>
- Umbal, P., & Nagy, N. (2021). Heritage Tagalog Phonology and a Variationist Framework of Language Contact. *Languages*, 6(4), 201. <https://doi.org/10.3390/languages6040201>